

EFFECTIVENESS OF MODERN EDUCATION IN THE ASPECT OF INNOVATIVE INTEGRATION OF PSYCHOLOGICAL METHODS INTO PEDAGOGICAL ACTIVITY

Sidelnikova Irina Vadimovna

Psychologist, branch of the D.I. Mendeleev University of Chemical Technology in Tashkent

This article discusses the relevance of the introduction of psychological methods in the development of the professional and personal scientific potential of a teacher of public education from the point of view of fulfilling the need of the state in the formation of highly qualified personnel and worthy pupils of the public education system, that is, students who will be able to flexibly compete in the geopolitical space in the changing conditions of development in the territory of the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as RUz) and not only. The author draws attention to the unadapted professional activity of teaching staff in the education system to introduce psychological competencies into teaching activities, which are initially presented and declared, after graduation, in the socio-psychological portrait of a "real teacher". Particular attention is paid to some problematic issues: the formation and improvement of cognitive functions of the psyche of students in the field of sustainable development of the spiritual and moral potential of the individual during the period of active educational activity; as well as the low orientation of educational organizations in the competencies of a psychologist. The article presents the results of a sociological survey conducted among schoolchildren, lyceum pupils, students, the purpose of which was to identify the active ideological position and the socio-psychological readiness of respondents to innovative psychological approaches in improving the effectiveness of the education system of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: effectiveness of education, professional competencies of educational personnel, management of the quality of education, educational process, innovative psychological mechanisms, humanization of the education system, learning youth.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сидельникова Ирина Вадимовна

Психолог, филиал РХТУ имени Д.И. Менделеева в г. Ташкенте

В данной статье рассматривается актуальность внедрения психологических методов в развитие профессионального и личностного научного потенциала педагогического работника народного образования с точки зрения осуществления потребности государства в формировании высококвалифицированных кадров и достойных воспитанников системы народного образования, то есть обучающихся, которые смогут гибко конкурировать в геополитическом пространстве в меняющихся условиях развития на территории Республики Узбекистан (далее РУз) и не только.

Автор обращает внимание на неадаптированную профессиональную деятельность педагогических кадров в системе образования по внедрению психологических компетенций в преподавательскую деятельность, которые изначально представлены и заявлены, после окончания вуза, в социально-психологическом портрете «настоящего учителя». Особое внимание уделено некоторым проблемным вопросам: формированию и совершенствованию когнитивных функций психики обучающихся в области устойчивого развития духовно-нравственного потенциала личности в период активной учебной деятельности; а также низкая ориентация образовательных организаций в компетенциях психолога. В статье приведены результаты социологического опроса, среди школьников, учащихся лицеев, студентов, целью которого стало выявить активную деятельную мировоззренческую позицию и социально-психологическую готовность респондентов к инновационным психологическим подходам в совершенствовании эффективности системы образования РУз.

Ключевые слова: эффективность образования, профессиональные компетенции кадров образования, управление качеством образования, учебно-воспитательный процесс, инновационные психологические механизмы, гуманизация системы воспитания, обучающаяся молодёжь.

Введение

В Узбекистане уделяется особое внимание дальнейшему развитию системы образования, организации её на уровне международных стандартов, широкому внедрению современных технологий в учебный процесс [1]. Образование является основным фактором реформирования общества и его трансформации как более открытая для внешнего мира и ориентированная на новые технологии и знания. Общество требует высокой эффективности образования на основе своих социально-политических и экономических потребностей. Сегодня в нашей республике уделяется особое внимание коренному реформированию системы образования и воспитания, проводится огромная работа по овладению нашей молодёжью современными знаниями и профессиями на уровне мировых стандартов, становление физически и духовно зрелыми людьми, раскрытие их способностей и талантов, интеллектуального потенциала и самоуверждённости [2]. В данном аспекте доминирующим и актуальным фактором развития системы является основополагающая работа психологов в образовании. Но стоит отметить, что данная штатная единица является незамеченной в уединённом кабинете, из которого психолог выбирается по собственной инициативе, а не по востребованности со стороны системы образования. Рассмотрим примеры... В детских садах; в школах - не предусмотрены часы с реальным квалифицированным психологом для проведения тренингов как для учащихся, так и для учителей; на классных часах учителя не совершенствуют навыки по психологическим компетенциям, которые получили в педагогических вузах; в вузах – наблюдается та же система, которую мы наблюдаем в школах – традиционное преподавание без инновационной дидактики. В чём состоит проблема сегодня? На образовательной платформе в реальной практике нет

развития в психологическом аспекте, а все рекомендации из научных исследований остаются на бумаге, и молодёжь, в итоге, не имеет возможность строить прочный фундамент психики для освоения новых горизонтов в науке, образовании, культуре и просвещении, так как в уже работающем механизме образования не отрегулировано реле, которое бы дало мощный импульс для реформ в психолого-педагогической деятельности в системе образования!

Социальный заказ современному педагогу и психологу заключается в том, чтобы поднять осуществление учебно-воспитательного процесса на более высокий, качественно новый уровень [3]. При проведении образовательной реформы строго учитывается необходимость изучения современных педагогических и психологических технологий и внедрения их в образовательные учреждения в повседневной практике. Основное отличие современных образовательных технологий от традиционных методов обучения заключается в том, что интегративный урок рассматривается как единое целое – система, состоящая из нескольких частей, находящихся в функциональной взаимосвязи друг с другом [4]. На этапе развития нашего общества вопросы воспитания молодёжи являются одной из актуальных задач, стоящих перед нами – от кадров зависит судьба реформ [5]. Здесь нельзя не отметить, что хрупкие образы, подготовленных на узбекской модели обучения, кадров быстро рассыпаются в эпоху современных быстроменяющихся тенденций развития и требований. Сегодняшние студенты, а в скором времени, профессиональные кадры, не ощущая себя частью системы, быстро выпадают из неё, не давая себе шанс на выживание. Иными словами, эволюция роста и развития профессиональных кадров в кризисные моменты претерпевает стагнацию, так как в прошлом опыте, будучи студентами, не происходило явных метаморфозов для зарождения новых эмоционально-волевых качеств психики. Более простыми словами, студенты обожают находиться в «зоне комфорта», так как данное нерациональное, но выработанное годами, чувство составляет психологическую норму в поведенческих механизмах.

Давайте обсудим... Если эволюция индивида претерпевала некачественные изменения уже со времени детского сада, которые, далее, утвердились в школе, то преемственность из школы в вуз существует на очень примитивной основе. Стоит огласить наиболее заметные в учебно-воспитательном процессе причины-проблемы, препятствующие эффективности образования в нашей стране:

- преподаватели пренебрегают своими психологическими компетенциями, полученными за время учёбы, в управлении учебно-воспитательным процессом;
- психолог играет пассивную роль в образовании по воле системы;
- мировоззрение, при котором обучающимися приобретаются только узкие предметные компетенции, а не общие, что нарушает целостность личности и не образует причинно-следственных связей во всех процессах системы образования и её частей.

С учётом указанных проблемных зон в данной статье обозначена актуальная проблема исследования: «Каковы основные средства управления качеством обучения в народном образовании?» Вопрос остаётся до сих пор открытым для обсуждения...! Данный вопрос может вызвать очень много эмоций и чувств только у настоящего наставника и самоотверженного работника народного образования, а именно, формировать из обучающегося самоорганизованную конкурентоспособную личность, а не просто «копилку знаний», которые данный обученный индивид не сможет применить на арене жизни.

Исходя из вышеизложенного, стоит обратить внимание на наблюдения и исследования по управлению учебно-воспитательным процессом в психолого-педагогической практике в школах и вузах, в которых ситуация на сегодняшний день такова, что

- в учебном процессе не активно внедряется системный подход как основное средство контроля за качеством обучения школьников и студентов в аспекте тесных и прочных тандемов как «преподаватель-психолог», «классный руководитель/тьютор-психолог», «руководитель-психолог», «психолог-обучающийся», «родитель-психолог»;

- не разработана система многофункционального повышения квалификации педагогического и управленческого персонала в области психологии для конструктивного управления обучения в детских садах, школах и вузах;

- мотивация и стимулирование государством, в качестве размера оплаты труда, компетентного труда психологов в образовании за инновационный вклад в развитие и укрепление фундамента личности субъектов учебно-воспитательного процесса и совершенствование его, до сих пор остаётся очень низкой.

Методы исследования

Несмотря на имеющиеся краски психолого-педагогического портрета общеобразовательной платформы, для проведения эксперимента основным методом исследования являлось *проведение системы социально-психологических тренингов в школах, лицеях, вузах*. Стоит отдать должное тем психологам, которые несмотря ни на что «пришли» в образование, чтобы не просто быть, а создавать новое общество, способное к инновациям сегодняшнего дня. Лонгитюдные исследования, на базе тренингов, проводимых в школах, лицеях и вузах, позволяют отметить, что такие свойства психики как перцепция и аперцепция, аттракция, рефлексия, воображение и абстракция, аффилиация, концентрация внимания, стратегическое и ассоциативное мышление, импровизация, развитие чувства коллективности, способность разрушить психологический барьер и бороться со страхами и эмоциями и многое другое, что необходимо для эффективной учебной деятельности, смогут развиваться у обучающихся только при использовании интегративных интерактивных психологических практик, в виде тренингов и тренинговых упражнений, а не в результате прохождения психологических тестов, которые являются опосредованными

характеристиками личности обучающихся с высокой шкалой лжи. В таком «живом» общении-взаимодействии не только психолога, но и преподавателей со студентами развивается наивысший ментальный уровень концепции-Я и концепции-Мы, в котором происходит инсайт, и студенты начинают верить в себя, а значит, изменять Мир в лучшую сторону [6].

Стоит отметить, что написано и опубликовано много научных работ в аспектах психолого-педагогической теории управленческой деятельности (Н.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.); системного подхода к управлению качеством образования (В.И.Горова, Ю.А.Конаржевский и др.); теоретических основ формирования профессиональной компетентности учителя (В.А.Адольф); а также теории и практики становления профессиональной позиции педагога-воспитателя в системе непрерывного образования (Н.М.Борытко). Таким образом, внедрение и интеграция психологических методов происходит очень вяло или вообще не происходит на платформе образования, а государство, в итоге, получает и поставляет на рынок неподготовленных специалистов с низким социально-психологическим иммунитетом.

Опираясь на вышеизложенный опыт, был проведён социологический опрос среди школьников, учащихся лицеев и студентов для подтверждения практической инновационной значимости психологических подходов в педагогическую деятельность.

Результаты и их обсуждение

Сегодня, в эпоху инноваций и модернизации в сфере образования, просто невозможно рассматривать эффективность разрабатываемых положений и постановлений в области образования со стороны государства [7] без интеграции психологических технологий в учебно-воспитательный процесс. Когда мы окунаемся в закулисную жизнь учебно-воспитательного процесса, мы начинаем сталкиваться с такими объектами деятельности системы как воспитание, познание, социально-нравственный климат; с такими субъектами как **педагоги, воспитанники, руководители, психологи**. Это живые струны и сердце всей системы образования, которая должна работать как отработанный механизм, катализируемый поддержкой властей на местах.

Соответственно, этому факту, был проведён социологический опрос среди школьников, учащихся лицеев, студентов не только столицы, но и областей РУз. Целью данного опроса было выявить активную деятельную мировоззренческую позицию и социально-психологическую готовность обучающейся молодёжи к инновационным психологическим подходам в совершенствовании эффективности системы образования РУз. Ведь актуальной задачей народного образования является, непосредственно, через педагогических работников системы, развивать в школьниках, учащихся лицеев и студентах сильные устойчивые и гибкие качества психики для достойной конкуренции на рынке в быстроменяющихся условиях экономики, науки, культуры и просвещения, которые способствуют выработке внутренней мотивации к обучению и познанию. Именно такая небезразличная подача себя

как педагога на платформе образования и определит в профессиональной перспективе активную деятельную позицию нашей обучающейся молодёжи.

Итак, социометрический анализ из 476 опрошенных обучающихся выявил следующие показатели:

- 51% - *не были знакомы с системой социально-психологических тренингов в школе* и этот процент невероятно рос в геометрической прогрессии в активном опросе; 32% - были знакомы, но процент в этой категории больше не рос в динамике;

- 52% - отметили, что *школьные учителя не внедряли в педагогическую деятельность психологические подходы* в качестве тренингов, а 19% опрошенных даже не представляли возможным, что это заложено в профессиональные компетенции педагога;

- 56% - отметили, что *практикующими методами работы психологов в школе*, в основном, являются тесты (процент невероятно рос в динамике в состоянии активного опроса на момент печатания статьи). Что можно сказать о психологических тестах... Этот бюрократический подход психолога является хорошим результатом только для отчётов по психологической диагностике, а не результатом изменения духовно-нравственного потенциала личности обучающегося в рациональную сторону. Очень печальные показатели среди опрошенных, а именно, 5% - о тех психологах, которые проводят тренинги в школах! Соответственно этому факту, актуально отметить, что, именно, в детском саду и школе, как вторичной социальной среде для каждого индивида, формируется фундамент психологического иммунитета личности воспитанника и обучающегося, который зарождается только посредством внедрения системы тренингов в обучение. Остальные вялые проценты голосов молодёжи частично распределились по различным методам анкетирования, социальных опросов, бесед, которые выбирают психологи для активной своей позиции или вообще ничего не проводят!

- 37% - отметили, что была заметна положительная *разница в компетенциях психолога, работающего в вузе по отношению к школьному психологу*; 20% - разницы не отмечают;

- 49% респондентов – имеют положительное *отношение к тренингам*; но стоит отметить, что 18% - предпочитают индивидуальные беседы по природе интроверсии темперамента; и также была обозначена безразличная позиция в отношении 28% опрошенных; и только 5% молодёжи смотрят на тренинги отрицательно;

- 55% - положительное мнение молодёжи *о введении информационного часа с психологом в учебное расписание*; и лишь 5% отметили, что данная дисциплина имеется в учебном расписании; и 23% - считают ненужным!

- 60% - опрошенных считают важной и нужной *интеграцию психологических методик в преподавание*; 28% - считают нужным по ситуации.

Из результатов опроса очевидно, что обучающиеся, находясь в тесном тандеме с преподавателями, не получают полноценных навыков в социализации, что сказывается в нераскрытом потенциале обучающихся. Не только психолог, но и преподаватель, работая в школе и вузе, должен

проявлять ответственность за психологический иммунитет обучающегося, так же как врач – за физиологический иммунитет пациента!

Приятным моментом по итогу социального опроса стал очень малый процент (до 20%) опрошенной молодёжи, которая оказалась безразличной к реформам, а это залог успеха для построения надёжного будущего для нашей страны! Итак, следует сделать однозначный вывод, что наша молодёжь положительно готова к реформам в народном образовании, которые должны, непосредственно, касаться интеграции психологических подходов в педагогическую деятельность со стороны пересмотренных реформ со стороны государства. Именно данные методические инновации будут способствовать развитию профессиональных компетенций как психологов, так и педагогов. А обучающиеся начнут проявлять любовь к познанию, учению и научению!

Ученики – постоянные "участники" опыта педагога. От их настроения зависят методы его работы, их любознательность стимулирует его самообразование. Взаимодействие педагога и воспитанника достижимо только при условии обоюдного доверия, желания и умения верить друг другу и друг в друга, и это – самый надёжный "социальный клей" (А. С. Макаренко) любой системы, если она действительно стремится быть человеческой [8].

Заключение

Стоит сделать вывод, что гуманизация системы образования и воспитания предполагает решение, по крайней мере, двух задач: во-первых, совершенствование структуры системы, иерархии подструктур в вертикальной и горизонтальной власти; во-вторых, ориентация всех объектов и субъектов системы на развитие социальности человека, инициативности в действиях, креативности в отношениях и общении.

Но оставляет за собой неприятный отпечаток, что в настоящее время, социальность и творчество в трудовых и обучающихся коллективах стремится к нулю, а чем ниже уровень социальности, тем больше человек становится объектом манипулирования. В итоге стоит отметить, что при психологическом инновационном подходе в педагогической деятельности эффективность работы системы зависит от социально-психологических факторов психики исследуемых объектов, которые проявляются в тесных взаимодействиях-тандемах, описанных выше, на платформе учебно-воспитательного процесса. Эффективность и результативность последнего непосредственно зависит от способности кадра мыслить креативно и творчески, а следовательно, инновационно, совершенствуя каждый объект и субъект системы до сформированной совершенной личности. Это и есть результат эффективного управления учебно-воспитательным процессом с высоким качеством обучения. Если такие социальные институты как семья, школа, вуз, будут становиться комбинатами по производству высококачественных личностей, то, в последствии, мы не увидим, что наша молодёжь будет уезжать в зарубежные страны для получения достойного образования и опыта.

Литература

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 19.02.2019г.№146 – <https://lex.uz/doc/4207469ONDATE=28.05.2021>

2. Шадиев А.Д., Келдиёрова М.Г. Текст научной статьи по теме: Системный подход как важный фактор организации образовательного процесса – <https://www.cyberlenika.ru/>
3. Амиров Н.И., Бахридинова Д.М., Келдиёрова М.Г. Необходимость развития креативно-творческих способностей у педагогов ADVANCED SCIENCE: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. С.177.
4. Муслимов Н.А., Рахимов З.Т. Педагогические технологии как важный фактор повышения эффективности образования European Research сборник статей XX Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. С.265.
5. Турдиев Ш.Р., Келдиерова М.Г. Личный и профессиональной особенности учителя научной методический журнал «Проблемы современной науки и образования». 2020. № 6 (151). Часть 1 С. 69 DOI 10.24411/2304-2338-2020-10602.
6. Сидельникова И.В., Азарова Л.Н. Психологическая служба в высшей школе: проблемы и перспективы развития//Вестник Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева «Гуманитарные и социально-экономические исследования». 2022. выпуск 13, т.3, с.28-37
7. Lex.Uz/Постановление Президента № ПП-54 от 2.02.2024г.
8. Макаренко А.С. Избр.пед.соч. в 2 т. – Т.1. – М., 1997. – С.68.